

Aplicaciones móviles en la Educación Superior latinoamericana pospandemia: Una revisión del uso, logros y obstáculos

Mobile Applications in Latin American Higher Education Post-Pandemic:
A Review of Use, Achievements, and Obstacles

Jorge Humberto Carrasco Casariego. <https://orcid.org/0000-0001-8584-2028>

Doctorando de la Universidad César Vallejo, Piura, Perú

carrascocasariegojorge@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar el nivel de uso, los logros y los obstáculos asociados a las aplicaciones móviles en la Educación Superior latinoamericana durante la pospandemia. Se realizó una revisión narrativa–analítica de 20 documentos publicados entre 2020 y 2025. Los resultados evidencian que las aplicaciones móviles se han consolidado como herramientas esenciales para la gestión del aprendizaje, especialmente en entornos híbridos, favoreciendo la motivación, la autonomía y la participación estudiantil. Sin embargo, persisten limitaciones significativas relacionadas con la brecha digital, la falta de capacitación docente, la fatiga digital y las barreras de accesibilidad para estudiantes con discapacidad. La discusión destaca la necesidad de políticas institucionales sólidas y formación docente especializada para optimizar el uso pedagógico de estas tecnologías. Se identifican vacíos de investigación que orientan futuras líneas de estudio en la región.

Palabras clave: aplicaciones móviles; Educación Superior; pospandemia; brecha digital; aprendizaje móvil.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the level of use, achievements, and obstacles associated with mobile applications in Latin American higher education during the post-pandemic period. A narrative-analytical review of 20 documents published between 2020 and 2025 was conducted. The results show that mobile applications have become essential tools for learning management, especially in hybrid environments, fostering motivation, autonomy, and student participation. However, significant limitations persist

related to the digital divide, lack of teacher training, digital fatigue, and accessibility barriers for students with disabilities. The discussion highlights the need for robust institutional policies and specialized teacher training to optimize the pedagogical use of these technologies. Research gaps are identified that will guide future lines of study in the region.

Keywords: mobile applications; Higher Education; post-pandemic; digital divide; mobile learning.

Recibido: 09/12/2025

Aceptado: 10/01/2026

INTRODUCCIÓN

La pospandemia marcó un momento de transformación acelerada en la Educación Superior latinoamericana, impulsando procesos de digitalización que antes avanzaban lentamente (Holguin, 2024). La necesidad de garantizar la continuidad académica obligó a integrar dispositivos móviles, aplicaciones educativas y entornos digitales en la práctica pedagógica universitaria. Tras el retorno a la presencialidad, estas herramientas no desaparecieron; por el contrario, se consolidaron como parte esencial del ecosistema de aprendizaje, promoviendo nuevas formas de interacción entre docentes y estudiantes. En este contexto, las aplicaciones móviles adquirieron un papel central debido a su accesibilidad, portabilidad y capacidad para articular actividades sincrónicas y asincrónicas.

El amplio uso de teléfonos inteligentes en la región favoreció que los estudiantes emplearan apps como Google Classroom, Moodle Mobile, WhatsApp, ¡Kahoot!, Duolingo y Zoom para gestionar tareas, comunicarse académicamente y acceder a recursos digitales (Avila, 2024). Este proceso configuró un entorno híbrido donde el dispositivo móvil pasó de ser una herramienta complementaria a convertirse en un mediador del aprendizaje (González, 2024). No obstante, persisten desafíos significativos relacionados con la brecha digital, la falta de conectividad, la capacitación docente y la sobrecarga cognitiva derivada del uso intensivo de tecnologías móviles.

La literatura presenta resultados heterogéneos: mientras algunos estudios evidencian mejoras en motivación, autonomía y participación, otros destacan dificultades como

distracción, fatiga digital y desigualdad en el acceso (Muñoz, 2025; Arguelles et al., 2024). Estas divergencias reflejan la diversidad de contextos institucionales en Latinoamérica y subrayan la necesidad de un análisis más profundo sobre el uso, logros y limitaciones de las aplicaciones móviles en el ámbito universitario.

En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar y categorizar el nivel de uso, los logros alcanzados y los obstáculos persistentes en la integración de aplicaciones móviles educativas en estudiantes universitarios latinoamericanos, además de identificar líneas de investigación futura. Comprender el papel actual de estas tecnologías es esencial para avanzar hacia modelos formativos más flexibles, inclusivos y sostenibles, así como para orientar políticas y prácticas que fortalezcan la transformación digital de la Educación Superior en la región.

Revisión de la Literatura

La integración de aplicaciones móviles en la Educación Superior ha experimentado un notable crecimiento en Latinoamérica, especialmente después del retorno progresivo a la presencialidad tras la pandemia de COVID-19. Estos recursos han dejado de ser simples herramientas complementarias para convertirse en mediadores centrales del aprendizaje universitario, capaces de articular procesos sincrónicos, asincrónicos y colaborativos. En diversos estudios se evidencia que el uso de smartphones y aplicaciones móviles se incrementó debido a su accesibilidad, portabilidad y facilidad para adaptarse a entornos híbridos y multimodales (Holguin, 2024; Avila, 2024). Este fenómeno se enmarca en transformaciones educativas más amplias, donde las instituciones buscan modelos pedagógicos más flexibles e inclusivos, impulsados tanto por la necesidad de continuidad académica como por la adaptación a nuevas exigencias tecnológicas.

En la literatura latinoamericana, uno de los temas más abordados es el nivel de uso de aplicaciones móviles por parte de los estudiantes universitarios, destacándose plataformas de gestión académica como Google Classroom y Moodle Mobile, así como aplicaciones de comunicación instantánea y herramientas de gamificación como WhatsApp, ¡Kahoot! y Duolingo (Chida et al., 2024; Rivero et al., 2020). Los estudios indican que las apps se emplean con fines diversos: gestión de tareas, retroalimentación, participación en foros, consumo de recursos multimedia y seguimiento del progreso académico (Zambrano, 2024; García et al., 2025). Sin embargo, varios autores apuntan que la frecuencia e intensidad de uso no necesariamente implica un aprovechamiento pedagógico profundo,

ya que muchas aplicaciones son utilizadas de manera instrumental sin procesos reflexivos o de mediación docente adecuados (Parra, 2025; M Guerrero, 2022). Asimismo, se observa una brecha entre el uso autónomo que los estudiantes hacen de sus dispositivos y las estrategias pedagógicas formalmente implementadas por las universidades, lo que revela una falta de integración institucional.

En relación con los logros asociados al uso de aplicaciones móviles, la literatura muestra coincidencias importantes. Estas herramientas favorecen la motivación, la participación activa, la autonomía, la autoevaluación y la interacción entre estudiantes y docentes (Fernández & Loor, 2024). Las aplicaciones móviles también han sido vinculadas al fortalecimiento del compromiso académico, entendido como la participación sostenida del estudiante en actividades digitales, lo que contribuye a la mejora del rendimiento y la permanencia estudiantil (Paucarhuacho et al., 2021). Investigaciones centradas en el aprendizaje colaborativo señalan que las apps permiten ampliar los espacios de comunicación, crear comunidades de práctica y apoyar el aprendizaje entre pares, incluso fuera de los entornos formales (Padín, 2023). El uso de aplicaciones de gamificación, a su vez, ha mostrado efectos positivos en la motivación intrínseca y la participación activa, especialmente en asignaturas teóricas donde históricamente se reportan bajos niveles de compromiso (Velasco et al., 2025). En el ámbito de la alfabetización digital, las apps móviles han contribuido al desarrollo de competencias tecnológicas, comunicacionales y de autoaprendizaje, consideradas esenciales en el contexto universitario contemporáneo (Palacios & Ramírez, 2022).

No obstante, la literatura también señala importantes obstáculos y limitaciones que persisten en la región. Uno de los más relevantes es la brecha digital, marcada por desigualdades en acceso a dispositivos, conectividad y habilidades tecnológicas, especialmente en zonas rurales o en poblaciones de bajos recursos (Angamarca & Nazareno, 2024; Holguin, 2024). Estas desigualdades impactan directamente en la participación académica y en la adopción efectiva de aplicaciones móviles, generando brechas en los aprendizajes y en la percepción de utilidad de las tecnologías educativas. A ello se suman factores institucionales como la falta de capacitación docente, la resistencia a incorporar metodologías activas con soporte digital y la ausencia de políticas tecnológicas claras en muchas universidades latinoamericanas (González, 2024). También se documentan limitaciones pedagógicas relacionadas con la sobrecarga cognitiva, la distracción y la fatiga digital, derivadas del uso intensivo y poco regulado

de dispositivos móviles, especialmente en estudiantes que presentan dificultades de concentración o trastornos de atención (Muñoz, 2025)

Las investigaciones pospandemia han introducido nuevas variables analíticas que enriquecen la comprensión del fenómeno, como la autonomía digital, que se refiere al grado en que los estudiantes regulan su propio aprendizaje mediante apps; la intensidad de uso híbrido, que combina actividades presenciales y móviles; y el compromiso digital, que integra la participación, la interacción y la persistencia en entornos educativos móviles. Estas categorías se han vuelto relevantes para entender por qué algunos estudiantes logran un uso significativo de las apps mientras otros experimentan desconexión, ansiedad tecnológica o dificultades para incorporar estas herramientas en su rutina académica (Zambrano, 2024). Asimismo, la accesibilidad de las aplicaciones móviles para estudiantes con discapacidad sigue siendo un desafío no resuelto, debido a limitaciones técnicas y pedagógicas que aún no son abordadas consistentemente en el diseño de las plataformas (Mera et al., 2024).

Un aspecto relevante en la literatura es la diversidad de experiencias institucionales en la región. Mientras algunas universidades han avanzado hacia modelos híbridos consolidados, otras aún transitan procesos iniciales de digitalización, lo que genera contrastes significativos en la percepción y eficacia del uso de aplicaciones móviles. Investigaciones comparadas entre países latinoamericanos muestran que los avances dependen de factores institucionales, políticas educativas nacionales, financiamiento, infraestructura y cultura organizacional (Arguelles et al., 2024; González, 2024). En este sentido, la pospandemia ha actuado como catalizador, pero no ha eliminado las desigualdades estructurales entre instituciones urbanas y rurales, públicas y privadas, grandes y pequeñas.

La revisión de las publicaciones recientes también evidencia vacíos y oportunidades de investigación. Aunque existen múltiples estudios descriptivos sobre el uso de aplicaciones móviles, aún son escasos los trabajos que analizan su impacto longitudinal en el rendimiento académico, su efectividad en contextos de diversidad cultural, o su articulación con modelos híbridos permanentes. Se requieren, además, investigaciones que profundicen en el diseño pedagógico de actividades móviles, la formación docente en educación digital y las implicaciones éticas del uso de datos y algoritmos en aplicaciones educativas (Villamizar, 2025). Asimismo, la región necesita estudios comparativos que aborden cómo las desigualdades socioeconómicas influyen en la

apropiación tecnológica y en las oportunidades reales de aprendizaje móvil entre estudiantes universitarios.

METODOLOGÍA

Esta investigación corresponde a una revisión narrativa–analítica orientada a examinar el uso, los logros y los obstáculos asociados a las aplicaciones móviles en la Educación Superior latinoamericana en el periodo pospandemia. El estudio se desarrolló entre enero y marzo de 2025 y se basó en literatura publicada entre 2020 y 2025 en diversos países de la región. La población documental estuvo conformada por artículos científicos, tesis, informes y capítulos de libros vinculados al uso educativo de aplicaciones móviles. La muestra se obtuvo mediante muestreo intencional, integrando únicamente documentos pertinentes, de acceso completo y con rigor metodológico verificable.

Se incluyeron investigaciones empíricas y revisiones realizadas en instituciones de Educación Superior latinoamericanas y publicadas en español. Se excluyeron estudios centrados en las TIC que no abordaran explícitamente aplicaciones móviles, documentos duplicados o con escasa claridad metodológica, así como aquellos que, tras la lectura inicial, no aportaban evidencia relevante. Las variables de análisis se organizaron en torno al nivel de uso, los logros y los obstáculos reportados en los estudios, incorporando además categorías emergentes como autonomía digital, intensidad de uso híbrido, compromiso digital, fatiga digital y accesibilidad para estudiantes con discapacidad.

La información se recopiló en bases como Scielo, RedALyC, Scopus, Web of Science, Google Scholar y repositorios universitarios, empleando combinaciones booleanas relacionadas con aprendizaje móvil, Educación Superior y aplicaciones móviles. Se identificaron 212 documentos; 78 cumplieron los criterios preliminares y finalmente 20 fueron incluidos para el análisis. La sistematización se realizó mediante matrices de extracción validadas, con el fin de garantizar claridad y pertinencia en las categorías analíticas.

El análisis de datos siguió un enfoque cualitativo–comparativo, que contempló la lectura crítica de los textos, la codificación temática y la identificación de patrones, convergencias y divergencias entre países y contextos institucionales. Este proceso permitió sintetizar la evidencia disponible y detectar vacíos y tendencias relevantes para investigaciones futuras. En cuanto a los aspectos éticos, al ser una revisión documental, no se trabajó con personas ni se gestionaron datos sensibles; se respetaron los principios

de autoría, uso legítimo de fuentes y transparencia en la selección y tratamiento de la información.

RESULTADOS

El análisis integrado de las 20 fuentes revisadas permitió identificar patrones consistentes sobre el nivel de uso, los logros educativos y los obstáculos asociados a la implementación de aplicaciones móviles en la Educación Superior latinoamericana en el periodo pospandemia. La tabla 1 muestra la matriz de análisis de todos los estudios revisados.

Tabla 1. Matriz de análisis de estudios sobre aplicaciones móviles en Educación Superior latinoamericana (2020–2025)

Autor(es) / Año	Aplicaciones o TIC analizadas	Hallazgos principales	Categoría
Angamarca & Nazareno (2024)	Plataforma aula invertida con TIC móviles y plataformas móviles	Dificultades de atención asociadas a la sobrecarga digital; necesidad de mediación docente	Obstáculos
Argüelles et al. (2024)	Smartphones y apps de colaboración	Mejora del compromiso académico y participación digital	Logros
Avila (2024)	TIC móviles para aprendizaje universitario	Mayor participación, comunicación y trabajo en grupo mediante apps	Uso / Logros
Chida et al. (2024)	Plataformas virtuales y móviles	Uso frecuente de apps para actividades académicas; carencias en integración pedagógica	Uso
Fernández & Loor (2024)	Apps móviles para tareas	Mayor autonomía, autoaprendizaje y organización del trabajo académico	Logros
García et al. (2025)	Sistemas híbridos con TIC y apps	Alta efectividad en gestión académica; mejora en entrega de tareas	Logros
González (2024)	TIC móviles en escenarios pospandemia	Avance institucional desigual; necesidad de políticas digitales	Uso / Obstáculos
Holguín (2024)	Competencias tecnológicas docentes	Persistencia de brechas digitales, fatiga y dificultades de conectividad	Obstáculos
M. (2022)	Apps y plataformas para estudiantes con discapacidad	Falta de formación docente limita aprovechamiento de apps	Obstáculos
Mera et al. (2024)	Recursos digitales y atención	Innovaciones inclusivas insuficientes; barreras tecnológicas	Obstáculos
Muñoz (2025)		Uso excesivo genera fatiga digital y baja concentración	Obstáculos

Padín (2023)	TIC para aprendizaje cooperativo	Apps fortalecen la colaboración entre pares	Logros
Palacios & Ramírez (2022)	M-learning y apps educativas	Desarrollo de competencias digitales y autorregulación	Logros
Parra (2025)	Mediación pedagógica en entornos digitales	Uso instrumental de apps; falta de estrategias docentes	Obstáculos / Uso
Paucarhuacho et al. (2021)	TIC móviles y competencias digitales	Competencias digitales se relacionan con rendimiento académico	Logros
Rivero et al. (2020)	Moodle Mobile	Recurso útil para complementar docencia universitaria	Uso
Velasco et al. (2025)	Apps de gamificación	Incremento de motivación y participación con gamificación móvil	Logros
Villamizar (2025)	Herramientas digitales y ética	Falta de lineamientos éticos para IA y apps educativas	Vacíos / Obstáculos
Zambrano (2024)	Apps móviles para aprendizaje	Aumenta el acceso a recursos; barreras tecnológicas persisten	Uso / Obstáculos
Zambrano (2024)	Apps móviles en educación	Uso frecuente en actividades básicas; limitaciones por brecha digital	Uso / Obstáculos

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la revisión de la literatura.

Análisis

Los estudios analizados coinciden en que el uso de dispositivos móviles y plataformas digitales aumentó de manera significativa a partir de 2020, y en la etapa de retorno a la presencialidad se consolidó como una práctica estable en el quehacer académico universitario. Las investigaciones muestran que las aplicaciones móviles se utilizan principalmente para la gestión de tareas, la comunicación docente–estudiante, el acceso a materiales de estudio, el desarrollo de actividades colaborativas y el seguimiento del aprendizaje (Avila, 2024; García et al., 2025; Rivero et al., 2020). Sin embargo, la profundidad del uso pedagógico varía considerablemente entre instituciones y programas, lo cual genera diferencias en la percepción de utilidad y en el impacto real sobre los procesos formativos.

1. Nivel de uso de aplicaciones móviles

Los resultados muestran que las aplicaciones móviles se emplean de manera generalizada en actividades académicas, pero su nivel de apropiación depende de múltiples factores.

En los estudios de Avila, (2024), Zambrano, (2024) y Chida et al., (2024), se evidencia que los estudiantes utilizan apps como Moodle Mobile, WhatsApp y Google Classroom para comunicar tareas, descargar contenidos y participar en foros o actividades virtuales. Estos trabajos resaltan que la accesibilidad y portabilidad del teléfono móvil facilitan su incorporación cotidiana, especialmente en contextos donde el acceso a computadoras es limitado.

Asimismo, investigaciones como la de Parra, (2025) y M, (2022) revelan que el uso frecuente de aplicaciones móviles no siempre se traduce en prácticas pedagógicas profundas. En muchos casos, las apps se utilizan instrumentalmente para transmitir información, sin promover procesos de reflexión, metacognición o resolución colaborativa de problemas. Esto sugiere una brecha entre el potencial pedagógico de las aplicaciones y su aprovechamiento real dentro de las estrategias docentes universitarias. Otra tendencia identificada en los resultados es el uso híbrido de las aplicaciones móviles, una dinámica que combina actividades presenciales y digitales. Estudios institucionales como el de González, (2024) indican que, aunque las universidades avanzaron en la incorporación de tecnologías para la educación a distancia, aún persisten diferencias importantes en su integración en modelos híbridos sostenibles. Esta falta de estandarización impacta en la efectividad del uso de aplicaciones móviles entre programas, facultades e instituciones.

Por último, los estudios sobre estudiantes con necesidades específicas muestran que el nivel de uso está condicionado también por variables asociadas a la accesibilidad y el diseño inclusivo de las plataformas digitales. Mera et al., (2024) identifican que aunque existen innovaciones tecnológicas para estudiantes con discapacidad, muchas aplicaciones continúan presentando barreras para su manejo autónomo, lo que limita su adopción plena.

2. Logros asociados al uso de aplicaciones móviles

Los resultados de la literatura analizada coinciden en señalar múltiples logros derivados del uso educativo de aplicaciones móviles. En primer lugar, se observa un incremento en la motivación y participación activa del estudiantado, especialmente en actividades de gamificación o aprendizaje colaborativo. Estudios como los de Velasco et al., (2025) y Palacios & Ramírez, (2022) demuestran que las aplicaciones interactivas fomentan el interés, dinamizan las clases y fortalecen el compromiso académico.

En segundo lugar, se identifican logros relacionados con la autonomía y el autoaprendizaje. Fernández & Loor, (2024) reportan que las plataformas virtuales

permiten a los estudiantes gestionar su propio ritmo de aprendizaje, acceder a recursos en cualquier momento y evaluar su progreso mediante retroalimentación inmediata. Este hallazgo es coherente con Palacios & Ramirez, (2022), quienes sostienen que las aplicaciones móviles fortalecen las competencias digitales, comunicacionales y de autorregulación del aprendizaje, elementos esenciales en los entornos universitarios contemporáneos.

Otro resultado importante es la contribución de las aplicaciones móviles a la colaboración académica y el aprendizaje entre pares, señalado por Padín, (2023), Avila, (2024) y Rivero et al., (2020). Estas investigaciones evidencian que las apps permiten ampliar los espacios de interacción más allá del aula física, creando comunidades de práctica en las que los estudiantes intercambian ideas, resuelven dudas y construyen conocimiento de manera colectiva.

Asimismo, varias investigaciones reportan mejoras en el rendimiento académico y en el compromiso sostenido durante actividades virtuales. Paucarhuacho et al., (2021) destacan que las competencias digitales adquiridas mediante el uso de aplicaciones móviles se relacionan positivamente con el logro académico, mientras que (Arguelles et al., 2024) muestran que las TIC aumentan el compromiso académico gracias a la inmediatez de la interacción y la diversificación de herramientas pedagógicas.

3. Obstáculos y limitaciones identificadas

A pesar de los logros señalados, los resultados evidencian la presencia de importantes obstáculos que afectan la integración de las aplicaciones móviles en la Educación Superior. Entre ellos, la brecha digital constituye uno de los problemas más recurrentes. Investigaciones como las de Holguin, (2024), Angamarca & Nazareno, (2024) y Zambrano, (2024) señalan que las desigualdades en el acceso a dispositivos, conectividad y habilidades tecnológicas generan diferencias significativas en la calidad del aprendizaje. Estas desigualdades afectan particularmente a estudiantes de zonas rurales, de bajos recursos económicos o con limitaciones en alfabetización digital.

Otro obstáculo importante se relaciona con la capacitación docente. La falta de formación especializada y la resistencia a incorporar metodologías activas tecnológicas afectan la integración efectiva de las aplicaciones móviles en actividades pedagógicas. M, (2022) y Parra, (2025) concluyen que, sin una mediación docente adecuada, las aplicaciones móviles tienden a usarse únicamente como repositorios de información, sin aprovechar sus posibilidades interactivas.

La sobrecarga cognitiva y la fatiga digital aparecen también como limitaciones relevantes. Muñoz, (2025) y Holguin, (2024) documentan que el uso intensivo y no regulado de dispositivos móviles puede afectar la concentración, aumentar la distracción y generar cansancio tecnológico, especialmente en estudiantes con dificultades de atención.

Por su parte, los estudios sobre inclusión educativa muestran que las aplicaciones móviles aún presentan barreras para estudiantes con discapacidad. Mera et al., (2024) evidencian que las plataformas no siempre incluyen funciones de accesibilidad adecuadas, lo que limita su uso autónomo y su potencial pedagógico en población con necesidades diversas. Finalmente, se observa que la ausencia de políticas institucionales coherentes y la falta de financiamiento tecnológico limitan la consolidación de modelos híbridos y la integración efectiva de aplicaciones móviles en el currículo universitario (González, 2024).

4. Tendencias generales en la región

El conjunto de estudios permite identificar varios patrones consistentes en Latinoamérica: las aplicaciones móviles se han consolidado como herramientas esenciales, especialmente en contextos híbridos, los logros educativos son más significativos cuando existe mediación docente, formación tecnológica y estrategias pedagógicas activas, las brechas digitales siguen siendo el mayor obstáculo, afectando directamente el rendimiento y la percepción de utilidad, la inclusión digital es todavía insuficiente, especialmente para estudiantes con discapacidad y la institucionalidad tecnológica es desigual, lo cual se refleja en experiencias dispares entre universidades urbanas y rurales.

5. Vacíos identificados

La literatura revisada, muestra vacíos en estudios longitudinales, análisis de impacto en poblaciones específicas, investigaciones sobre ética y uso de datos y propuestas pedagógicas sistematizadas para el uso de apps en modelos híbridos, aspectos que podrían ser considerados para investigaciones futuras.

Discusión

Los resultados de esta revisión evidencian que el uso de aplicaciones móviles se ha consolidado como un componente estructural del ecosistema educativo universitario latinoamericano en la etapa pospandemia. Sin embargo, aunque la expansión del uso es innegable, su aprovechamiento pedagógico continúa siendo desigual, condicionado por factores institucionales, tecnológicos y formativos. Esta dualidad confirma lo señalado

por diversos autores, quienes destacan que la accesibilidad y portabilidad de las aplicaciones móviles facilitan su adopción, pero no garantizan, por sí solas, una transformación significativa de las prácticas de enseñanza y aprendizaje (Avila, 2024; Chida et al., 2024). La literatura revisada coincide en que la frecuencia de uso es alta, pero que las estrategias docentes y las condiciones institucionales determinan el alcance real de dichos recursos.

En cuanto a los logros identificados, esta revisión evidencia un conjunto de beneficios ampliamente documentados: incremento de la motivación, participación activa, autonomía, colaboración y compromiso académico (Fernández & Loor, 2024; Padín, 2023; Paucarhuacho et al., 2021). No obstante, estos logros se manifiestan con mayor claridad en contextos donde existe mediación pedagógica, diseño didáctico intencionado y apoyo institucional. Esta coincidencia sugiere que las aplicaciones móviles no funcionan como agentes autónomos de mejora educativa, sino como herramientas cuyo impacto depende de prácticas docentes adecuadas y de entornos organizacionales preparados para su incorporación sostenida.

Por otra parte, los obstáculos encontrados reflejan tensiones estructurales persistentes en la región. La brecha digital, derivada de limitaciones en conectividad, acceso a dispositivos y alfabetización tecnológica, continúa siendo la barrera más mencionada y afecta tanto la participación como la equidad en los procesos de aprendizaje (Holguin, 2024; Angamarca & Nazareno, 2024). Esta desigualdad tecnológica se intensifica en zonas rurales y en instituciones con escaso financiamiento, lo cual explica la heterogeneidad en los resultados reportados por las distintas investigaciones. A ello se suma la falta de capacitación docente, que limita la capacidad de integrar aplicaciones móviles de manera pedagógicamente significativa (Parra, 2025). La literatura también coincide en la presencia de efectos negativos del uso intensivo, como fatiga digital, distracción y sobrecarga cognitiva, especialmente entre estudiantes con dificultades de atención (Muñoz, 2025). Estos hallazgos muestran que el uso de aplicaciones móviles, aunque potencialmente beneficioso, requiere regulación, acompañamiento docente y políticas de bienestar digital.

Una tensión adicional identificada se relaciona con la inclusión educativa. Aunque se han desarrollado innovaciones tecnológicas para estudiantes con discapacidad, persisten barreras en accesibilidad y diseño universal Mera et al., (2024). Esto reafirma que el avance tecnológico no siempre se acompaña de criterios de inclusión, lo que limita la igualdad de oportunidades en entornos móviles.

La discusión evidencia que la región avanza hacia modelos híbridos donde las aplicaciones móviles juegan un papel clave, pero también confirma que su impacto está condicionado por factores estructurales como las políticas institucionales, la cultura docente y la infraestructura tecnológica. Así, esta revisión sugiere la necesidad de profundizar en investigaciones que evalúen longitudinalmente el impacto de estas herramientas, que exploren su integración en comunidades educativas diversas y que planteen modelos pedagógicos adaptados a los entornos digitales móviles. Abordar estos desafíos permitirá que las aplicaciones móviles contribuyan de manera más efectiva y equitativa a la transformación de la Educación Superior latinoamericana.

CONCLUSIONES

La revisión realizada permite concluir que las aplicaciones móviles se han consolidado como herramientas fundamentales en la Educación Superior latinoamericana durante el periodo pospandemia, al facilitar la continuidad académica y fortalecer dinámicas de aprendizaje más flexibles, colaborativas y autónomas. Sin embargo, su impacto no es uniforme: mientras algunos estudios evidencian mejoras significativas en la motivación, el compromiso académico, la organización del trabajo y el desarrollo de competencias digitales, otros muestran limitaciones relacionadas con la falta de mediación pedagógica y la persistencia de brechas tecnológicas que restringen su uso efectivo.

Los resultados también revelan que la integración pedagógica de aplicaciones móviles depende en gran medida de la formación docente, de la disponibilidad de infraestructura y de políticas institucionales sólidas que orienten su implementación. Factores como la fatiga digital, la sobrecarga cognitiva y las limitaciones en accesibilidad para estudiantes con discapacidad evidencian que su empleo debe acompañarse de estrategias de bienestar digital y diseño inclusivo. En este sentido, las universidades deben avanzar hacia modelos híbridos planificados, que aprovechen el potencial de las tecnologías móviles sin reproducir desigualdades existentes.

Se identifican vacíos que requieren mayor atención, entre ellos la necesidad de estudios longitudinales, análisis comparados entre países y propuestas pedagógicas sistematizadas que orienten el uso de aplicaciones móviles en contextos universitarios. Abordar estos retos permitirá avanzar hacia una integración más equitativa, efectiva y sostenible de las tecnologías móviles en la educación superior latinoamericana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Angamarca García, O. S., & Nazareno Dajome, Y. B. (2024). *Aula invertida y su incidencia en el proceso de aprendizaje en estudiantes con trastorno de hiperactividad*. [B.S. thesis, Babahoyo]. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/16077>
- Arguelles, J. J. I., Gómez, G. A. Á., Fernández, A. J. R., & Gutiérrez, T. de J. M. (2024). Efecto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el compromiso académico de los estudiantes universitarios. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/4417>
- Avila Balcazar, G. del R. (2024). *Uso de teléfonos móviles como herramientas de colaboración y participación en el aula del Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria de Colonia La Independencia, Mazatenango, Suchitepéquez* [PhD Thesis, USAC]. <http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21055>
- Chida, J. L. C., Yáñez, I. F. V., Ruíz, A. S. F., & Del Salto, S. V. H. (2024). TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. *Revista Ciencia Innovadora*, 2(2), 25-35. <https://revistacienciainnovadora.com/index.php/home/article/view/28>
- Fernández, E. A. C., & Loor, K. L. A. (2024). Uso de plataformas virtuales en la educación y su influencia en el aprendizaje autónomo. *Journal TechInnovation*, 3(2), 14-22. <https://revistas.unesum.edu.ec/JTI/index.php/JTI/article/view/83>
- García, J. A., Mendoza, E. F. H., Picoita, F. G. S., Cruz, C. A. G., Cabrera, K. D. C., & Solís, X. A. B. (2025). Efectividad del uso de Aplicaciones Móviles en la Realización de Tareas Académicas en Estudiantes de Comunicación. *Ibero Ciencias-Revista Científica y Académica-ISSN 3072-7197*, 4(2), 244-267. <https://revistaiberociencias.org/index.php/multidisciplinar/article/view/67>
- González, A. H. (2024). *Perspectivas institucionales sobre la gestión de la educación a distancia y las tecnologías digitales en escenarios híbridos: El caso de la UNLP* [PhD Thesis, Universidad Nacional de La Plata]. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/174671>

- Holguin Gil, A. C. (2024). *Evaluación educativa: Desafíos y oportunidades pedagógicas en la era postpandemia de la Institución Educativa Luis Eduardo Arias Reinel, Barbosa, Antioquia 2024* [Master's Thesis, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la ...]. <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=tesis&d=Jte2888>
- M, W. G. (2022). *COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DEL DOCENTE EN LA PRÁCTICA PEDAGOGICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA TECNICA EN COLOMBIA. TESIS DOCTORALES.* <https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/194>
- Mera, M. M. M., Vera, D. E. M., Ramírez, A. J. R., & Molina, R. M. V. (2024). Inclusión y Diversidad: Innovaciones Tecnológicas para Estudiantes con Discapacidad en Entornos de Aprendizaje Digital. *Revista Social Fronteriza*, 4(5), e45476-e45476. <http://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/476>
- Muñoz Briones, M. del R. (2025). *Los recursos didácticos digitales en el desarrollo de la atención y concentración de los estudiantes de octavo grado de educación básica.* <https://repositorio.upse.edu.ec/items/e3b259de-2468-4c29-a17b-709c95b47f59>
- Padín, R. R. (2023). *Aprendizaje cooperativo a través de las TIC.* Aula Magna Proyecto clave McGraw Hill. https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=6BHYEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT19&dq=Investigaciones+centradas+en+el+aprendizaje+colaborativo+se%3%B1alan+que+las+apps+permiten+ampliar+los+espacios+de+comunicaci%3%B3n,+crear+comunidades+de+pr%3%A1ctica+y+apoyar+el+aprendizaje+entre+pares,+incluso+fuera+de+los+entornos+formales+&ots=t_fp4SH-wK&sig=bHrilURXaXKF9RAJgU85LdW5_10
- Palacios, M. V. A., & RAMÍREZ, D. D. M. S. (2022). *Desarrollo de competencias digitales a través de aprendizaje activo en contextos universitarios con ambientes M-Learning* [PhD Thesis, Universidad de Salamanca]. <https://knowledgesociety.usal.es/sites/default/files/tesis/190922-Martha-Tesisfirmada.pdf>
- Parra Avila, S. A. (2025). *Mediación pedagógica en la era tecnológica: Reflexiones desde la teoría y la práctica* [Master's Thesis, Universidad del Azuay]. <https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15589>

- Paucarhuacho, K. M. M., Espíritu, M. M. B., Villegas, M. A. N., & Trigos, J. C. S. (2021). Competencias digitales y rendimiento académico en estudiantes universitarios: Una mirada desde la educación no presencial. *Editorial Tecnocientífica americana*, 300, 1-135. <http://etecam.com/index.php/etecam/article/view/67>
- Rivero Padrón, Y., Pastora Alejo, B., & Albuja Mariño, P. A. (2020). La plataforma Moodle como recurso tecnológico de complemento para la función docente universitaria. *Conrado*, 16(73), 237-243. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000200237&script=sci_arttext&tlng=en
- Velasco, C. E. B., Acosta, Y. J. R., Arteaga, M. E. C., & Aguilar, N. N. G. (2025). Gamificación en la educación secundaria: Una estrategia didáctica para fomentar el aprendizaje activo y significativo. *Conexión Científica Revista Internacional*, 2(3), 34-48. <http://sapiensdiscoveries.com/index.php/CCIJ/article/view/82>
- Villamizar Pérez, L. J. (2025). *Propuesta de una guía para promover el uso ético en la implementación de herramientas de inteligencia artificial en el aula para los estudiantes del Programa de Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga*. <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/30803>
- Zambrano Vásquez, H. M. (2024). *Uso de aplicaciones móviles como herramientas de apoyo tecnológico para el aprendizaje*. <https://repositorio.ulead.edu.ec/handle/123456789/7372>
- Zambrano Zambrano, N. D. J. (2024). *Aplicaciones móviles en el aprendizaje: Caso práctico en la educación básica media*. <http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3457>

Declaración de conflicto de interés

No existe conflicto de intereses.